

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI

O.X.Ibrohimova
(O'zbekiston, Andijon)
oylola.ibrohimova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sohasida dolzarb masalalardan biriga aylangan kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari yoritib beriladi. Kompetensiyaviy yondashuv atamasining kelib chiqish tarixi va uni turli olimlar tomonidan qo'llanilishi talqin etiladi va unga mufassal ta'rif taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, kompetentlik, pedagogik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, kasbiy kompetentlik.

Zamonamiz keskin o'zgarishlarni tez idrok etib, fan-texnika sohasidagi yangiliklarni qisqa fursat ichida o'zlashtirish va ommalashtirishni talab etmoqda. Hozirda inson intellekti ko'plab ma'lumotlar, jumladan, ilmiy va ijtimoiy sohadagi yangiliklar va yangi terminlarni o'zlashtirish va tadbiq qilishi davr talabi hisoblanadi. Asrimizdagi jadal ketayotgan jarayonlar, ilm, fan-texnika yutuqlaridan xabardor bo'lish ushbu davr uchun suv va havo singari zaruriy ehtiyojlardan sanaladi.

Hozirda nafaqat ta'lim sohasida balki boshqa sohalarda ham dolzarb masalalardan biriga aylangan kompetensiyaviy yondashuv atamasi ham yaqin davr ichida vujudga kelgan terminlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Negaki uning dastlabki qo'llanilishi o'tgan asrning 60-yillariga to'g'ri keladi. Keyinchalik esa u ko'plab olimlar tomonida turlicha tadqiq va talqin etilgan.

I.A.Zimnyaya kompetensiya bo'yicha olib borgan izlanishlari natijasida uning shakllanish jarayonini uch bosqichga ajratgan: 1-bosqich 1960-1970-yillar, 2-bosqich 1970-1990-yillar va 3-bosqich 1990-yildan keyingi davr.[1, 8-10b.] quyida ushbu bosqichlarni o'ziga xos xususiyatlari bilan birgalikda yoritilgan jadvalda buni yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Kompetensiya atamasi paydo bo'lish bosqichlari

Bosqich	Davr	O'ziga xos xususiyati
1-bosqich	1960-1970-yillar	“kompetensiya” atamasi dastlabki iste'molga kiritildi, kompetensiya va kompetentlik tushunchalarini farqlash bo'yicha nazariyalar paydo bo'ldi va D.Xayms tomonidan “kommunikativ kompetensiya” termini kiritildi.
2-bosqich	1970-1990-yillar	Kompetensiya turli sohlarda qo'llanildi: ta'lim, boshqarish, menejment, ijtimoiy sohada. “Ijtimoiy kompetensiya” atamasi paydo bo'ldi. J.Raven kompetensiyaning 37 ko'rinishini aniqladi.

3-bosqich	1990-yildan keyingi davr	“Kasbiy kompetentlik” atamasi tadqiq qilina boshlandi. A.K.Morkova(1993,1996) mehnat psixologiyasida kasbiy kompetensiya ahamiyati va uning tarkibiy qismlarini taqdim etdi. L.M.Mitinoy “pedagogik kompetensiya” terminini qo’lladi. Ko’plab olimlar tomonidan kompetensiya turlari va uning xarakteri turlicha tasniflandi.
-----------	--------------------------	---

Kompetensiya tushunchasining rivojlanish bosqichlari har birida juda ko’plab olimlar o’z nazariyalari bilan turlicha tadqiq qilishgan. Uning talqini, xarakteri, turlari, mazmuni va xususiyatlari borasida ko’plab bahs-munozaralar bo’lib o’tgan va hanuz davom etmoqda. Kompetensiya faqatgina ta’lim sohasida emas balki huquq, sotsiologiya, texnika, psixologiya kabi boshqa sohalarda ham keng qo’llanilib, u ma’lum bir soha bo’yicha bilim, ko’nikma va malaka yig’indisini anglatadi. Uning tasniflari bo’yicha davom etayotgan bahsli tadqiqotlar olilar tomonida kompetensiyaning ochilmagan qirralarini topishga, yanada chuqurroq tadqiq qilishga sabab bo’lmoqda. Quyidagi jadvalda biz bir qator tadqiqotchi olimlarning kompetensiya, kompetentlik va kompetensiyaviy yondashuv bo’yicha nazariyalarini yoritib berishga harakat qildik.

Kompetensiya nazariyasi olimlar talqinida

N	Olimlar	Nazariyasi
1	D.Haymes (1970)	Kompetensiya bu – faoliyatga yo’naltirilgan bilim, ko’nikma va malakalar majmuyi
2	N.Xomskiy (1965)	Kompetensiya bu – faoliyatga yo’naltirilgan bilim, ko’nikma va malakalar majmuyi. Tildan ideal holatda foydalanish bu to’g’ridan-to’g’ri kompetensiyaning aks etishidir.
3	N.D.Galskova (2004)	Kompetensiya ta’limda natijaviylikni ko’rsatuvchi omil [2]
4	K.J.Riskulova (2017)	Kompetensiya u yoki bu kasb egasiga zarur bo’lgan kasbiy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa, majburiyatlar hamda shaxsiy deontologik me’yorlar yig’indisini anglatadi.[3]
5	A.X.Maxmudov (2017)	Kompetentlik bu – bir-biri bilan o’zaro bog’liq va o’zaro ta’sir ko’rsatuvchi integrativ bilim, ko’nikma va malakalarning alohida qirralarini hamda ijtimoiy-muhim sifatlarini qamrab olgan shaxsning integrativ sifatidir. [4]
6	N.A.Almazova (2003)	Kompetensiyaviy yondashuv bu kognitiv faoliyatni rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lib, u talabalarga chet tilni kelajakdagi kasbiy faoliyatida qo’llay olishga yo’naltirilgan yondashuvdir.[5]

7	A.B.Xutorskoy (2013)	Kompetensiya so'zi shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasini anglatadi.[6]
8	N.A.Muslimov (2007)	Kasbiy kompetentlikka faqatgina tegishli bilim, ko'nikma, malaka, faoliyat tajribasi, inson ichki olamining shakllanganligi, ehtiyoj, kasbiy yo'nalganlik va faoliyat motivi, kasbiy va shaxsiy sifatlar orqali erishish mumkin.[7]
9	Sattorov T.K. (2012)	Kompetensiyaviy yondashuv ta'limning natijasiga asoslanadi. Shaxsning turli amaliy vaziyatlardagi qobiliyatini baholaydi, ma'lum bir kompetensiyaning mavjud holati va rivojlanish asosi sifatida xizmat qiladi.[8]

Mazkur ro'yxatni davom ettirsak, yuzlab olimlarning fikrlarini qayd etishimiz mumkin. Ular soni hozir ham yana davom etmoqda ya'ni hozirda ham ko'plab yosh tadqiqotchilar kompetensiya mavzusida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Yuqorida keltirilgan olimlarning fikrlarini umumlashtiradigan bo'lsak, kompetensiya bu shaxsning ma'lum bir soha bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat va tajribasini anglatadi. Uning turlari esa turli olimlar tomonidan turlicha xarakterlarga asoslangan holda turlicha tasniflanmoqda. Masalan, ularni umumiy va maxsus kompetensiyalar, tayanch kompetensiyalar, kommunikativ kompetensiya va o'z o'rnida kommunikativ kompetensiyani o'zini o'nlab turlarga ajratishmoqda. Ishonamizki, ushbu izlanishlar kompetensiyaning barcha qirralarini ochib berishga, uni mukammal talqini va tularini tadqiq etib aniqlashga keng zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. И.А.Зимняя “Ключевые компетенции новая парадигма результата образования”. Журнал: Эксперимент и инновации в школе 2019/2, С.8-10.
2. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение проблема целей и содержания обучения иностранным языкам/ Ж. Иностранные языки в школе. – М. 2004. Н.1. С.3-8.
3. Risqulova K.J. “Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari sotsiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi”. Avtoref.diss. Toshkent: 2017, - 69 b.
4. A.X.Maxmudov “Bo'lajak magistrnlarni kompetentli tayyorlashning didaktik ta'minotini takomillashtirish”. Avtoref.dokt.diss. T: 2017, - 69 b.
5. Н.А.Алмазова Формирование межкультурной компетенции при обучении иностранному языку в экономическом вузе. Автореф.дисс. Санкт-Петербург 2003. – 43 б.
6. Хуторской А.Б. Компетентностный подход в обучении / Научно-методическое пособие. – Москва: “Эйдос”. Институт образования человека 2013. С.73.

7. Muslimov N.A., Mullahmetov R.G. “Kasb tanlashga yo’llash” O’quv qo’llanma. – Toshkent: OO”MTV, 2007. – 173 b.

8. Sattorov T.K. “О Компетентностном подходе в иноязычном образовании” / Вестник КазУМОИМЯ. Абылайхана: сер. Педагогический науки. 2012 №1. С.107-109.

O.Kh.Ibrohimova

(Uzbekistan, Andijan)

oylola.ibrohimova@gmail.com

THEORETICAL BASIS OF THE COMPETENCY APPROACH

Abstract. In this article, the theoretical basis of the competency approach, which has become one of the current issues in the field of education, is explained. The history of the origin of the term competency approach and its use by various scientists are interpreted and the detailed definition is presented.

Key words: competence, competency approach, competence, pedagogical competence, communicative competence, professional competence.

O.X.Ibrohimova

(Uzbekistan, Andijan)

oylola.ibrohimova@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье изложены теоретические основы компетентностного подхода, ставшего одной из актуальных проблем в сфере образования. Интерпретирована история возникновения термина компетентностный подход и его использование различными учеными, а также дано подробное определение.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, компетентность, педагогическая компетентность, коммуникативная компетентность, профессиональная компетентность.